

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадировна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

UDK: 616-007-053.1, 616.8-007, 616.831-007.43

Shodiyev Amirqul Shodiyevich,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Aliyev Mansur Abduxolliqovich,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419107>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyatidagi markaziy asab tizimining neyroxirurgik ahamiyatli rivojlanish nuqsonlarining epidemiologik xususiyatlari o'rganilgan. Maqolada 2012-2022 yillar davomida viloyatning Samarqand shahrida, tamaki yetishtiruvchi Urgut tumanida, paxta yetishtiruvchi Ishtixon tumanida va chorvadorlik bilan shug'ullanuvchi Qo'shrabot tumanlarida uchragan 701 nafar bemorlardagi markaziy asab tizimi rivojlanish nuqsonlari o'rganilib, tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra markaziy nerv tizimining rivojlanish nuqsonlari shahar aholisining 2%, tamaki yetishtiruvchi tumanda 1,5%, paxta yetishtiruvchi tumanda 1,2% va chorvadorlik bilan shug'ullanuvchi tumanda esa 0,9% ni tashkil etadi.

Kalit so'zlar: MAT nuqsoni, orqa miya churrasi, spina bifida, nerv naychasi nuqsoni, bosh miya churrasi, gidrosefaliya, kraniosinostoz.

Шодиев Амиркул Шодиевич,
Самаркандского государственного медицинского университета
Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович,
Самаркандского государственного медицинского университета
Алиев Мансур Абдухаликович,
Самаркандского государственного медицинского университета

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННЫХ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализирована эпидемиологическая характеристика нейрохирургически значимых аномалий центральной нервной системы в Самаркандской области Республики Узбекистан. В статье за 2012-2022 годы изучена распространенность аномалий нервной системы у 701 больного с диагнозом в г. Самарканд, табаководческого - Ургутского района, хлопководческого - Иштыханского района, животноводческого - Кошрабадского района. По результатам исследования установлено, что распространенность аномалий центральной нервной системы составляет 2% у городского населения, 1,5% в табаководческом районе, 1,2% в хлопководческом районе и 0,9% в животноводческом районе.

Ключевые слова: аномалия ЦНС, спинномозговая грыжа, spina bifida, дефекты нервной трубки, черепно-мозговая грыжа, гидроцефалия, краниосиностоз.

Shodiev Amirkul Shodievich,
Samarkand State Medical University
Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatqulovich,
Samarkand State Medical University
Aliyev Mansur Abdukholikovich,
Samarkand State Medical University

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CONGENITAL NEUROSURGICAL ANOMALIES IN THE SAMARKAND REGION

ANNOTATION

This article analyzes the epidemiological characteristics of neurosurgically significant anomalies of the central nervous system in the Samarkand region. The article for 2012-2022 studied the prevalence of anomalies of the nervous system in 701 patients diagnosed in Samarkand, tobacco-growing - Urgut district, cotton-growing - Ishtykhan district, livestock-breeding - Koshrabad district. According to the results of the study, it was found that the prevalence of anomalies of the central nervous system is 2% in the urban population, 1,5% in the tobacco-growing region, 1,2% in the cotton-growing region and 0,9% in the livestock region.

Keywords: CNS anomaly, spinal hernia, spina bifida, neural tube defects, craniocerebral hernia, hydrocephalus, craniosynostosis.

Tadqiqotning dolzarbligi. Tibbiyotning boshqa soha vakillari kabi neyroxirurglarga ham mamlakat aholisining salomatligini muhofaza etishda hukumat bilan bir safda odimlashga to'g'ri keladi. Shu ma'noda jamiyatda muhim ijtimoiy-tibbiy mohiyatga molik neyroxirurgik kasalliklar hisoblanuvchi bosh va orqa miyaning jarohatlari, o'sma va qon-tomir kasalliklari qatori markaziy asab tizimining (MAT) rivojlanishi tug'ma nuqsonlari - gidrosefaliya, bosh miya va orqa miya churrallari, kraniostozlarning epidemiologik xususiyatlarini atroflicha o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1,3,5,6,7,9,10,11].

Jahonda o'tkazilgan ob'ektiv intensiv populyatsion epidemiologik ilmiy tekshiruvlarning natijalariga qaraganda yuqorida qayd etilgan MAT rivojlanish neyroxirurgik tug'ma nuqsonlari orasida gidrosefaliya ancha keng (dunyoga keladigan har ming chaqaloqdan 2-4 tasida) tarqalgan, undan keyingi o'rinlarda kraniostoz (mingtadan 2-3 tasida), orqa miya (mingdan 1-2 tasida) va bosh miya (har ming chaqaloqning bittasida) churrallari (o'lik tug'iladigan va abort qilinadigan homilalar ham qo'shib hisoblansa) aniqlanadi [2,4,8,11,12,13,14,15,19,22]. Shuningdek, qayd etilgan nuqsonlarga chalinib tug'iladigan, chuqur nogironlik va o'limga mahkum bo'lgan chaqaloqlarning ma'lum qismi gidrosefaliya bilan bosh yoki orqa miya churralariga bir vaqtda duchor bo'lganliklari, bu nuqsonlarning qo'shib kelishi ham kuzatilib turadi [16,17,18,20,21] va shu sababli rivojlangan mamlakatlarda barvaqt abort qilish, imkon bo'lsa, tug'ilmasdan oldin nogiron homilalarga operatsiyalar o'tkazish masalalari ko'tarilayotgani ham bejiz emas [12,13,14,15,16,18,19].

Shunday qilib, tug'ma gidrosefaliya, bosh va orqa miya churrallari, kraniostozlarning tibbiy-ijtimoiy mavqei, aholi orasida ularning tarqalish xususiyatlarini ilmiy o'rganish, amalga oshirilishi lozim bo'lgan amaliy profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqilishi zamonamizning talabi, shu kunning ilmiy ehtiyojiga aylanmoqda.

Tadqiqotning maqsadi ekologik va premorbid omillarga asoslanib tug'ma gidrosefaliya, bosh va orqa miya churrallari, kraniostoz kasalliklarining tarqalishi xususiyatlarini o'rganish hisoblanadi.

Tadqiqotning tekshirish usullari. Gidrosefaliya, bosh miya va orqa miya churrallari, kraniostoz kasalliklari aniqlanib, SamDTU Ko'p tarmoqli klinikasi va viloyat ko'p tarmoqli bolalar klinikasining neyroxirurgiya bo'limlarida davolangan, Samarqand shahri va Samarqand viloyatining Urgut, Ishtixon, Qo'shrabot tumanlari tug'ruxonalarida tug'ilib, shifoxonalarda so'nggi 10 yil davomida davolangan chaqaloqlarning klinik-nevrologik, epidemiologik, statistik, populyatsion-intensiv, kraniografiya, spondilografiya, kompyuter va magnit-rezonans tomografiya, bioximik va immunologik tekshiruvlar natijalari tashkil etdi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqotga jami yuqorida ko'rsatilgan hududlarda tug'ilgan 701 nafar (ulardan 410 tasi -58,5% o'g'il, 291 tasi - 41,5% qiz) MAT rivojlanish tug'ma nuqsonlari uchragan bemor bolalar kiritildi. MAT vujudga kelish tug'ma nuqsonlarining o'rganish ob'ekti qayd etilgan hududlarda joylashgan davolash muassasalarida (tug'ruqxona, neonatologik, bolalar va neyroxirurgiya bo'limlari) tug'ilgan yoki davolangan gidrosefaliya, bosh va orqa miya churrallari, kraniostoz aniqlangan go'daklar bo'ldi.

1-rasm. Markaziy asab tizimi tug'ma rivojlanish nuqsoni turlari ucrashiga ko'ra taqsimlanishi

Neyroxirurgik rivojlanish tug'ma nuqsonlari orasidagi bemorlarning yarmidan ko'pini (52,6%) tug'ma gidrosefaliyaga (83,5% - ochiq, likvor yo'llari to'siqsiz, aloqasi saqlangan, 16,5% - yopiq, likvor yo'llari to'silgan-okklyuzion), har to'rttadan ko'prog'ini (25,5%) kraniostozga, ulardan keyin orqa miya (17,7%) va bosh miya (4,2%) churrallari uchragan bemor bolalar tashkil etdi, asosiy statistik birlik sifatida har bir nuqson holati qabul qilindi (1-rasm).

Ekzogen va endogen turli xil omillarning gidrosefaliya, bosh va orqa miya churrallari, kraniostozlarning kelib chiqishidagi salbiy oqibatlarini baholash maqsadida nuqsonli bolalar bilan shifoxonalarga

yotqizilgan jami 362 (164 ta shahar va 198 ta qishloq sharoitida istiqomat etuvchi) onalarning salomatliklari atroflicha, klinik va qo'shimcha tekshirishlar o'tkazilib, tegishli mutaxassislar (terapevt, akusher-ginekolog, LOR) jalb etilib o'rganildi.

Yaqin qarindoshlar o'rtasida nikohdan o'tish holati har tekshiruvdan o'tgan ayollarning salkam uchtdan bittasida (29,8%), jumladan, 54,5% tamaki yetishtiriladigan Urgut tumanida, undan kamroq (42,4%) paxtakor Ishtixon, so'ngra chorvachilik bilan shug'ullanuvchi Qo'shrabot (39,3%) tumanlarida va qariyb har o'ntadan bitta shaharda yashovchi ayollarda kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. MAS tug'ma nuqsonlari aniqlangan bemorlar ota-onalari o'rtasidagi "yaqin qarindoshlararo nikoh" omilining tumanlar bo'yicha taqsimlanishi (n=108)

Ekstragenital kasalliklar orasida eng ko'p (51,9%) anemiya qayd etilib, u yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohdan farqli ravishda paxta yetishtirish bilan shug'ullanadigan Ishtixon (70,0%), undan keyin tamaki yetishtiruvchi Urgut (63,6%), so'ngra chorvador Qo'shrabot (60,1%) va sezilarli darajada kam (39,1%) shaharlik ayollarda qayd etildi (3-rasm).

Yurak qon-tomir va nafas a'zolaridagi har xil kasalliklar qamrab olingan ayollarning 26,5% ida, nisbatan ko'proq paxtakor (36,3%) va

tamaki yetishtirishga moslashgan tumanlarda (33,3%) aniqlandi. Ayni vaqtda chorvachilik tumani va shaharlik ayollar orasida kamroq (24,2 va 20,7%) kuzatildi (4-rasm).

Oshqozon-ichak va siydik ajratish a'zolari kasalligi umumiy tekshirilgan ayollarning har to'rtidan birida (23,7%) aniqlanib, shahar (25,6%), tamakiga moslashgan (24,2%) va paxtakor (27,2%) tumanlarda deyarli bir xil darajada, chorvador tumanda esa ancha kam (15,1%) qayd etildi (5-rasm).

3-rasm. "Anemiya" omili bo'yicha bemorlar onalarining (n=188) tumanlar kesimida taqsimoti

4-rasm. "Yurak qon-tomir va nafas a'zolari kasalliklari" omili bo'yicha bemorlar onalarining (n=96) tumanlar kesimida taqsimoti

5-rasm. “Oshqozon-ichaklar va siydik ajratish tizimi kasalliklari” omili bo’yicha bemorlar onalarining (n=86) tumanlar kesimida taqsimoti

Turli xil LOR kasalliklari umumiy tekshirilgan ayollarning har beshtasidan bittasida (20,9%) uchrab, paxta yetishtirish bilan mashg’ul Ishtixon tumanida ko’proq (33,3%) kuzatilib, boshqa hududlarda 14-18% oralig’ida bo’ldi (6-rasm).

6-rasm. “LOR kasalliklari” omili bo’yicha bemorlar onalarining (n=76) tumanlar kesimida taqsimoti

Umumiy tekshiruvlardan o’tkazilganlarning orasida 28 (7,7%) ayol homiladorlik davrigacha va homiladorlik davrida yuqumli gepatit o’tkazgani ma’lum bo’lib, paxtakor va tamaki yetishtiruvchi ayollar ulushi ko’proq (15,1 va 9,1%), chorvador tuman va shahar ahli orasida kamroq (6,1 va 3,0%) foizni tashkil qildi (7-rasm).

7-rasm. “Infektsion gepatit” omili bo’yicha bemorlar onalarining (n=28) tumanlar kesimida taqsimoti

Homiladorlikni to'xtatish xavfi ko'proq (30,1%) tamaki bilan shug'ullanuvchi tumanida aniqlanib, boshqa hududlarda har besh ayolning birida uchragan. Homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida kuzatiladigan gestozlar, shaharliklar uchun oldingi

ko'rsatkichlardan farqli ravishda, shaharda yashovchi ayollarda boshqa hududlarga nisbatan ko'p (52,4%), tamakikor, paxtakor va chorvachilik tumanlarida 48,4%, 42,4% va 27,2% larni tashkil etgan (8-rasm).

8-rasm. "Gestozlar" omili bo'yicha bemorlar onalarining (n=362) tumanlar kesimida taqsimoti

Shunday qilib, Samarqand viloyatida o'tkazilgan davomli populyatsion tekshiruv natijalariga ko'ra MAT rivojlanish tug'ma nuqsonlarining tarqalishi Samarqand shahrida har 1000 tug'ilgan chaqaloqlarning ikkitasida, tamakiga moslashgan Urgut tumanida 1,5 tasida, paxtakor Ishtixon tumanida 1,2 ta chaqaloqda va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Qo'shrabot tumanida 0,9 tasida aniqlangan. Nuqsonlar orasida tug'ma gidrosefaliya ulushi boshqa nuqsonlar solishtirma og'irligidan ziyod bo'lib, kraniostoz ikkinchi, bosh va orqa miya churralari miqdori uchinchi o'rinlarni egallagan.

Xulosalar:

1. Markaziy asab tizimining neyroxirurgik rivojlanishi tug'ma nuqsonlari ekzogen va endogen omillarning salbiy oqibati tufayli yuzaga keladi. Endogen salbiy omillar - yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh, yurak qon-tomir, nafas, oshqozon-ichak, siydik ajratish yo'llari a'zolari kasalliklari, yuqumli hepatit, homiladorlikni to'xtatish xavfi va gestozlar tamaki va paxta yetishtirish bilan shug'ullanuvchi tumanlarda

istiqlomat etuvchi ayollarda chorvador tuman va shaharda yashovchi ayollarga nisbatan ko'proq uchraydi.

2. Neyroxirurgik rivojlanish tug'ma nuqsonlarining aholi orasida tarqalishi hududlarning ishlab chiqarish va sanoat turiga bog'liq bo'lib, Samarqand shahrida har 1000 tug'ilgan chaqaloqlarning ikkitasida, tamakiga moslashgan Urgut tumanida 1,5 tasida, paxtakor Ishtixon tumanida 1,2 ta chaqaloqda va chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Qo'shrabot tumanida 0,9 tasida uchraydi.

3. Nuqsonlar orasida tug'ma gidrosefaliyaning ulushi boshqa nuqsonlar solishtirma og'irligidan ziyod bo'lib, kraniostoz ikkinchi, bosh va orqa miya churralari miqdori uchinchi o'rinlarni egallaydi.

4. Markaziy asab tizimi neyroxirurgik rivojlanishi tug'ma nuqsonlarining epidemiologik xususiyatlarini ob'ektiv, populyatsion-intensiv usulda o'rganish tug'ma gidrotsefaliya, kraniostoz, bosh va orqa miya churralari tarqalishi va ularning ijtimoiy-tibbiy salbiy oqibatlarini kamaytirishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Виссарионов С.В., Кокушин Д.Н., Богатырев Т.Б. Структура пороков развития внутренних органов и систем у детей со скрытыми формами спинальной дизрафии // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-porokov-razvitiya-vnutrennih-organov-i-sistem-u-detey-so-skritymi-formami-spinalnoy-dizrafiy> (дата обращения: 02.07.2023).
2. Демикова Н.С., Подольная М.А., Лапина А.С. Частота и временные тренды дефектов нервной трубки в регионах Российской Федерации // Рос вестн перинатол и педиат. 2019. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chastota-i-vremennye-trendy-defektov-nervnoy-trubki-v-regionah-rossiyskoj-federatsii> (дата обращения: 02.07.2023).
3. Демикова Н. С., Лапина А. С. Описательная эпидемиология врожденных пороков развития центральной нервной системы // Рос вестн перинатол и педиат. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opisatel'naya-epidemiologiya-vrozhdennyh-porokov-razvitiya-tsentralnoy-nervnoy-sistemy> (дата обращения: 02.07.2023).
4. Казарян И.В., Виссарионов С.В. Сочетание врожденных деформаций развития позвоночника у детей с аномалиями развития других органов и систем // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2012. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochetanie-vrozhdennyh-deformatsiy-razvitiya-pozvonochnika-u-detey-s-anomaliyami-razvitiya-drugih-organov-i-sistem> (дата обращения: 02.07.2023).
5. Михайличенко Н.В., Осин А.Я., Кашина Е.В. Ранние клинико-функциональные проявления врожденных пороков развития центральной нервной системы у новорожденных и детей грудного возраста // Русский журнал детской неврологии. 2008. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rannie-kliniko-funksionalnye-proyavleniya-vrozhdennyh-porokov-razvitiya-tsentralnoy-nervnoy-sistemy-u-novorozhdennyh-i-detey-grudnogo> (дата обращения: 02.07.2023).
6. Петрова Е. Г., Демикова Н. С., Самодова О. В. Динамика частоты грубых пороков развития нервной трубки и брюшной стенки в Архангельской области // Экология человека. 2005. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-chastoty-grubyh-porokov-razvitiya-nervnoy-trubki-i-bryushnoy-stenki-v-arhangel'skoj-oblasti> (дата обращения: 02.07.2023).
7. Сопрунова И.В., Белопасов В.В., Ткачева Н.В., Цоцонава Ж.М., Русанова О.К. Распространенность врожденных пороков центральной нервной системы на территории Астраханской области // Астраханский медицинский журнал. 2011. №3. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranennost-vrozhdennyh-porokov-tsentralnoy-nervnoy-sistemy-na-territorii-astrahanskoy-oblasti> (дата обращения: 02.07.2023).
8. Трубникова Л. И., Азизова Р.Р., Таджиева В. Д., Жданова В.Ю., Измайлова Ф.А., Пигина Г.Р. Диагностическая значимость комплексного исследования врожденных пороков развития центральной нервной системы плода // Ульяновский медико-биологический журнал. 2012. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnosticheskaya-znachimost-kompleksnogo-issledovaniya-vrozhdennyh-porokov-razvitiya-tsentralnoy-nervnoy-sistemy-ploda> (дата обращения: 02.07.2023).
 9. Халимов, Р Дж; Джураев, АМ. Критерии оценки мультиспирально – компьютерно – томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы- III съезда травматологов – Ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов 3-4 октября 2019 г. С. 414.
 10. Avagliano L, Massa V, George TM, Qureshy S, Bulfamante GP, Finnell RH. Overview on neural tube defects: from development to physical characteristics. *Birth defects research*. 2019;111(19):1455–67.
 11. Blencowe H, Kancharla V, Moorthie S, Darlison MW, Modell B (2018) Estimates of global and regional prevalence of neural tube defects for 2015: a systematic analysis. *Ann N Y Acad Sci* 1414(1):31–46. <https://doi.org/10.1111/nyas.13548>.
 12. Botto LD, Moore CA, Khoury MJ, Erickson JD (1999) Neural-tube defects. *N Engl J Med* 341(20):1509–1519. <https://doi.org/10.1056/nejm19991113412006>.
 13. Caceres A, Blount JP, Messing-Jünger M, Chatterjee S, Fieggen G, Salomao JF (2021) The International Society for Pediatric Neurosurgery resolution on mandatory folic acid fortification of staple foods for prevention of spina bifida and anencephaly and associated disability and child mortality. *Childs Nerv Syst* 37(6):1809–1812. <https://doi.org/10.1007/s00381-021-05191-y>.
 14. Christianson AL, Howson CP, Modell B. Global report on birth defects: the hidden toll of dying and disabled children. March of Dimes Birth Defects Foundation. 2006.
 15. Pattisapu JV, Veerappan VR, White C, Vijayasekhar MV, Tesfaye N, Rao BH, Park KB. Spina bifida management in low- and middle-income countries - a comprehensive policy approach. *Childs Nerv Syst*. 2023 Jul;39(7):1821-1829. doi: 10.1007/s00381-023-05988-z. Epub 2023 May 18. PMID: 37199787; PMCID: PMC10193354.
 16. Folic acid: birth defects count (2020). <https://www.cdc.gov/ncb-ddd/birthdefectscount/data.html>. Accessed 24 Aug 2022).
 17. Iskandar BJ, Finnell RH (2022) Spina bifida. *N Engl J Med* 387(5):444–450. <https://doi.org/10.1056/NEJMra2116032>.
 18. Kancharla V, Koning J, Biluts H, Woldemariam M, Kibruyisfaw Z, Belete A, Koning M (2021) Projected impact of mandatory food fortification with folic acid on neurosurgical capacity needed for treating spina bifida in Ethiopia. *Birth Defects Res* 113(5):393–398. <https://doi.org/10.1002/bdr2.1857>.
 19. Lo A, Polšek D, Sidhu S. Estimating the burden of neural tube defects in low-and middle-income countries. *J Glob Health*. 2014;4(1).
 20. Rai SK, Singh R, Pandey S, Singh K, Shinde N, Rai S, Prasad R, Shama SN (2016) High incidence of neural tube defects in Northern part of India. *Asian J Neurosurg* 11(4):352–355. <https://doi.org/10.4103/1793-5482.175628>.
 21. Ssentongo P, Heilbrunn ES, Ssentongo AE, Ssenyonga LVN, Lekoubou A (2022) Birth prevalence of neural tube defects in eastern Africa: a systematic review and meta-analysis. *BMC Neurol* 22:202.
 22. Zaganjor I, Sekkarie A, Tsang BL, Williams J, Razzaghi H, Mulinare J, Snizek JE, Cannon MJ, Rosenthal J (2016) Describing the prevalence of neural tube defects worldwide: a systematic literature review. *PLoS One* 11(4):e0151586. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0151586>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000